

MAKTABGACHA DAVRDA INKLYUZIV TA’LIM MOHIYATI

Ataboyev Navro‘zbek Ilhombek o‘g‘li

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrası mudiri
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annatsiya. Inklyuziv ta’lim O‘zbekiston sharoitida jadal sur’atlarda rivojlanishi yoinki e’tiborning kuchayishi ayni yillarda yanada rivojlanayotganini hayotimizning deyarli har jabxasida ko‘rishimiz mumkin. Maqolamizda O‘zbekistonda inklyuziv ta’limning psixologik jixatdan ayni paytdagi holati haqida fikr yuritimiz. Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish lozimki, 2023 yilda 14-30 yoshdagi nogironligi bo‘lgan yoshlar soni 121 ming 9 nafarni tashkil etgan bo‘lsa, shundan 68 ming 723 nafari erkaklar, 52 ming 268 nafari ayollar; shuningdek, 11 ming 569 nafarida I guruh, 69 ming 724 nafarida II guruh, 3 ming 655 nafarida III guruh nogironligi mavjud va 36 ming 43 nafari nogironligi bo‘lgan bolalardir.⁸⁸

Kalit so‘zlar. Ijtimoiylashuv, shaxs, individ, inklyuziv ta’lim, Oligofrenopsixologiya.

Аннотация. Инклюзивное образование в Узбекистане развивается стремительными темпами, и мы видим, что повышенное внимание к нему в последние годы все больше развивается практически во всех аспектах нашей жизни. В нашей статье мы рассмотрим современное состояние инклюзивного образования в Узбекистане с психологической точки зрения. Для информации следует отметить, что в 2023 году количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет с ограниченными возможностями составило 121 090 человек, из них 68 723 мужчины и 52 268 женщин; также 11 569 человек имели инвалидность I группы, 69 724 человека — II группы, 3 655 человек — III группы и 36 043 человека — дети-инвалиды.

Ключевые слова. Социализация, личность, индивидуум, инклюзивное образование, олигофренопсихология.

Abstract. Abstract. Inclusive education is developing rapidly in Uzbekistan, and we can see that the increased attention to it is developing further in almost every aspect of our lives in recent years. In our article, we will consider the current state of inclusive education in Uzbekistan from a psychological perspective. For information, it should be noted that in 2023, the number of young people aged 14-30 with disabilities was 121,090, of which 68,723 were men and 52,268 were women; also, 11,569 had group I disabilities, 69,724 had group II disabilities, 3,655 had group III disabilities, and 36,043 were children with disabilities.

Keywords. Socialization, personality, individual, inclusive education, Oligophrenopsychology.

⁸⁸ <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7337-o-zbekistonda-inklyuziv-ta-lim-joriy-o-zgarishlar-va-taraqkiyot-yo-nalishlari.html>

Kirish qism

Inklyuziv ta’lim bu imkoniyati cheklangan bollarning jamiyatda o’z o’rnini topishi va adaptativ jarayonlarni yengillashtirishga qaratilgan ta’lim shaklidir. Imkoniyati cheklangan insonlar jamiyatimizning salmoqli xissasini tashkil etib ularni jamiyat ichida o’rnini topishi har bir jamiyat vakilini birdek o’ylantirishi tashvishga solishi lozim.

Asosiy qism

Oligofrenopsixologiya bu aqli zaif bolalarning psixologiyasini o’rganuvchi psixologiyaning aloxida tarmog’i hisoblanadi. Albatta aqli zaif tushunchasi keng ma’noda ishlatilib buning ichiga turli hil, darajadagi nuqsonga ega bo’lgan bolalar ham mavjud. Inklyuziv ta’lim jarayoni mamlakatimizda ham davlat miqyosidagi jarayon bo’lib biz bu boradagi qaror va qonunlarni ham uchratishimiz mumkin.

O’zbekistonda inklyuziv ta’lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo’nalishlaridan biri bo’lib, ayni sohada bir qator ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4860-sonli qarori bu borada amalga oshirilishi mo’ljallangan sa’y-harakatlar uchun huquqiy asos bo’ldi. Mazku qaror bilan, 2020-2025 yillar uchun xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo’yicha “yo’l xaritasi”, shuningdek, alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar ta’limini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko’rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi⁸⁹

Maktabgacha inklyuziv g’oyasi nimaga asoslanadi desak maktabgacha ta’limning inklyuziv modeli sog’lom o’quvchilar va maktabgacha yoshdagi imkoniyati cheklangan bolalarning birgalikda jamiyatda yashashi ta’lim olishini ta’minlashga asoslanadi.

O’quv jarayonida har ikkala imkoniyatga ega bo’lan o’quvchilarning birgalikda ta’lim olishi ularning hayotda o’z o’rnini topishga, komplekslar bilan katta bo’lmasligi va jamiyatdan ularga va ulani jamiyatga bo’lgan adaptativ jarayonlarini tezlashtiradi.

Bog’chadagi o’quv jarayoni asosan parvarish, bolalarga g’amxo’rlik qilish, shuningdek, muhim hayotiy bilimlarni berish va o’qitish jarayonlari hayotiy ko’nikmalarni shakllantirish, bolalarning shaxsiy fazilatlarini va qobiliyatlarini rivojlantirish, rivojlanishdagi kamchiliklarini tuzatishdan iborat.

O’qituvchilar bog’chadagi ta’lim tarbiya jarayonlariga turlicha yondashishadi va o’z yondashuvlarini taklif etishadi.

Vazifalar qiziqish va ehtiyojlarga qarab farq qilishi mumkin. Vazifalarni taqsimlashda bolaning rivojlanish darajasini hisobga olishi kerak. Bunda asosiy e’tibor qaratiladigan narsa bolaning mustaqilligini ta’minlashga bo’lgan jarayonlarga e’tibor qaratish lozim. Yana bir muhim vazifa bolalar birgalikdagi faoliyat va o’yinda o’z manfaatlarini namoyish etish imkoniyati, shunday qilib, ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish – muzokara qilish, murosaga kelish, faoliyatni taqsimlash qobiliyati, turli xil ijtimoiy rollarni bajarish, o’zaro yordam va qo’llab-quvvatlash, mas’uliyat va yetakchilik rolini o’z zimmasiga olish, topshiriqlarni bajara olish ko’nikmalari ham shakllantirib borishdan iborat.

⁸⁹ <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7337-o-zbekistonda-inklyuziv-ta-lim-joriy-o-zgarishlar-va-taraqqiyot-yo-nalishlari.html>

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim jarayonida inklyuziv ta’lim borasida amaliy ishlarga afsuski biz uzoq muddat to‘htala olmaymiz. Bu boradagi ishlarning jadal rivojini biz umumiy o‘rta ta’lim maktablari misolida ko‘rishimiz mumkin. Yaqin yillardan e’tiboran imkoniyati cheklangan o‘quvchilarni barcha o‘quvchilar bilan birga ta’lim olish jarayoni yo‘lga qo‘yilganligi va maktablarning ham inklyuziv ta’lim jarayonlariga moslashayotganligini ko‘rishimiz mumkin.

Avvalambor maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’limni to‘liq tashkil etish uchun bog‘chalar inklyuziv ta’lim talablariga javob berishi lozim.

Biz bazi bir talablardan ayrimlariga qisman bo‘lsayam to‘htalib o‘tishga harakat qilamiz.

- o‘qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish va maktabgacha yoshdagi bolalar uchun inklyuziv ta’limni amalga oshiruvchi mutaxassislarini tayyorlash

- maktabgacha ta’lim muassasasida tegishli moddiy texnik baza bilan ta’minlash.

- maktabgacha ta’lim muassasasida ayni masalalar bo‘yicha ota-onalar bilan ijtimoiy aloqalarni o‘rnatish.

- adaptiv ta’lim dasturini ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish;

- Individual ta’lim yo‘nalishlarini ishlab chiqish.

Inklyuziv ta’limni o‘qitish amaliyotiga joriy etishning dolzarbligi shubhasizdir. Ta’lim muassasasida ta’limning ushbu turi ko‘p sonli bolalarga zarur psixologik, pedagogik va tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatishga imkon beradi, uni bolaning yashash joyiga imkon qadar yaqinlashtirishga imkon beradi, ota-onalarga maslahat yordami ko‘rsatadi, shuningdek, jamiyatni nogironlarni qabul qilishga tayyorlashga imkon beradi.

Alohida ehtiyojli bolalarni jamiyatiga kiritish butun axloq tuzatish tizimining asosiy vazifasidir. Ijtimoiy integratsiya shaxsni jamiyat hayotiga qo‘shishga qaratilgan maxsus inklyuziv ta’limning yakuniy maqsadi sifatida tushuniladi. Ijtimoiy integratsiyaning bir qismi bo‘lgan ta’lim integratsiyasi normal rivojlanayotgan bolalar bilan birgalikda maxsus bolalarni tarbiyalash va o‘qitish jarayoni sifatida qaraladi.

Inklyuziv ta’lim muassasalari jamoa a’zolariga nafaqat nogiron bolalarning ta’lim, tarbiyasi, ijtimoiylashuvi va integratsiyalashuvi masalalarini yaxshiroq tushunishlari uchun, balki ular boshqacha yoki o‘xshash bo‘lishidan qat’i nazar, boshqalar bilan yaxshiroq munosabatda bo‘lish uchun yangi qadriyatlar va qarashlar tizimiga ko‘nikish uchun ideal sharoitlarni yaratadi.

Inklyuziv ta’lim alohida ta’limga muhtoj bolalar va odatda rivojlanayotgan tengdoshlarini bir guruhdagi turli ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha birgalikda o‘qitishni o‘z ichiga oladi. Inklyuziv ta’lim (fransuzcha: inklusif – shu jumladan, lotincha: o‘z ichiga – xulosa qilaman, kiritaman) – alohida ehtiyojli bolalarning ta’lim olish imkoniyatini ta’minlovchi barcha bolalarning turli ehtiyojlariga moslashish nuqtai nazaridan ta’limning hamma uchun ochiqligini nazarda tutuvchi umumiy ta’limni rivojlantirish jarayoni. "Inklyuziv" ta’lim - bu barcha bolalarning farqlari va ularning har bir bolaga eng mos keladigan tarzda o‘rganish qobiliyatining qiymatini tan olishdir. Bu moslashuvchan, ochiq, dinamik tizim bo‘lib, u nafaqat rivojlanish muammolari bo‘lgan, balki turli etnik guruhlar, jinsi, yoshi va ma’lum bir ijtimoiy guruhga mansub bo‘lgan barcha bolalarning ehtiyojlarini hisobga oladi. Ta’lim tizimi bolani tizimga emas, balki bolaga moslashadi.

Inklyuziv ta’limning maqsadi - barcha bolalarning ma’lum bir ijtimoiy maqomga erishishlari va ularning ijtimoiy ahamiyatini tasdiqlashlari. Bu alohida ehtiyojli bolalarga ham tegishli. Turli xil psixofiziologik qobiliyatlarga ega bo‘lgan bolalarni birgalikda o‘qitish - bu nogiron bolalarga o‘z qobiliyatlariga ishonch berishga yordam beradi. Maxsus ta’limga ehtiyoji bor bolalar nafaqat maxsus davolash va qo‘llab-quvvatlashga, balki ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga va maktabda muvaffaqiyatlarga erishishga muhtoj.

Xulosa

Xulosa o‘laroq shuni ta’kidlashimiz mumkinki imkoniyati cheklangan bolalar ham biz yashab turgan jamiyatning to‘laqonli a’zosi bo‘lib bu jarayonlarda faol ishtirok etishi va ayni jamiyatda o‘z o‘rnini topishi faqat imkoniyati cheklangan insonlar uchungina emas balki siz u biz kabi sog‘lom insonlarning ham birdek o‘ylantirishi va muhim bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. L.R. Mo‘minova, Sh.M. Amirsaidova “Maxsus psixologiya” o‘quv qo‘llanma. Toshkent 2013-y.
2. A. Rahmonov, Y. Jumanazarov, S. Akbarov “Yosh davrlari psixologiyasi” ma’ruzalar matni Namangan 2009-y.
3. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья» - Инклюзивное образование. Выпуск 2. М.2010. – 89 с.
4. Шевченко С.Г. Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общ. ред. Шевченко С.Г.– М.: Школьная Пресса, 2007. – 456 с.